

- magnetic resonance imaging. *Top Magn Reson Imaging*. 2000 Apr;11,2,98-107.
27. Springborg, J.B., Poulsgaard, L., Thomsen, J. Nonvestibular schwannoma tumors in the cerebellopontine angle: a structured approach and management guidelines. *Skull Base*. 2008 Jul,18,4,217-227.
28. Kan, P., Shelton, C., Townsend, J., Jensen, R. Primary Malignant Cerebellopontine Angle Melanoma Presenting as a Presumed Meningioma: Case Report and Review of the Literature. *Skull Base*. 2003 Aug,13,3,159-166.
29. Greene, J., Al-Dhahir, M.A. Acoustic Neuroma [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Aug 17.
30. Backer-Grøndah, T., Moen, B.H., Torp, S.H. The

histopathological spectrum of human meningiomas. *Int J Clin Exp Pathol*. 2012,5,3,231-242.

Адрес за кореспонденция.:

Dr. Arvind Verma

Smt NHL Municipal Medical College & Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Medical Sciences and Research, Ahmedabad, Gujarat

E- mail: dr.arvindverma886@gmail.com

ПЪРВИ СЛУЧАЙ НА РЯДКА ФОРМА НА АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНА АКСОННА НАСЛЕДСТВЕНА МОТОРНА И СЕТИВНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ, ОБУСЛОВЕНА ОТ МУТАЦИЯ C.754C>T, P.ARG252TRP В MORC2 ГЕНА С КЪСНО НАЧАЛО (НМСН ТИП 2Z).

О.Асенов¹, Т.Чамова¹, А. Йорданова^{2,3}, И.Търнев^{1,4}

1 – Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по неврология, МУ-София

2 – Център по молекулярна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София Molecular Medicine Center, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia, Sofia, Bulgaria;

3 – Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, VIB, Antwerpen, Belgium; Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, Department of Biomedical Sciences, University of Antwerp, Antwerpen, Belgium.

4 – Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ

FIRST CASE OF A RARE FORM OF AUTOSOMAL DOMINANT AXONAL HEREDITARY MOTOR AND SENSORY POLYNEUROPATHY CAUSED BY A MUTATION C.754C>T, P.ARG252TRP IN THE MORC2 GENE WITH LATE ONSET (HMSN TYPE 2Z).

O. Asenov¹, T.Chamova¹, A. Yordanova^{2,3}, I. Tarnev^{1,4}

1 – Clinic of Nervous Diseases, University Hospital „Aleksandrovskaa“, Department of Neurology, MU-Sofia

2 – Centre for Molecular Medicine, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia, Sofia, Bulgaria;

3 – Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, VIB, Antwerpen, Belgium; Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, Department of Biomedical Sciences, University of Antwerp, Antwerpen, Belgium.

4 – Department of Cognitive Science and Psychology, NBU

ABSTRACT

Charcot-Marie-Tooth disease (CMT), also known as hereditary motor and sensory neuropathies (HMSN) is a group of inherited motor and sensory peripheral neuropathies and the most common inherited neuromuscular disorder. HMSN was first described as a clinical entity in 1886 by physicians Jean-Marie Charcot, Pierre Marie, and Howard Henry Tooth, who called it „progressive muscular atrophy.“ HMSN is heterogeneous in its clinical, electrophysiological, genetic, and pathological features. We present a 53-year-old man with a 20-year history of progressive weakness of the lower and upper limbs and an

unsteady gait. On admission, physical examination revealed bilateral weakness and weakness of the distal muscles of the upper and lower limbs, pes planus, and elevated serum creatine phosphokinase (CPK). Electromyography showed axonal neuropathy affecting both the upper and lower limbs. Molecular genetic testing identified a pathogenic variant p.Arg252Trp in the MORC2 gene.

Therefore, these clinical and genetic findings suggest a diagnosis of hereditary motor and sensory neuropathy type 2Z.

Keywords: CMT, HMSN, CPK, MORC2,

РЕЗЮМЕ

Болестта на Charcot-Marie-Tooth (CMT), известна също като наследствена моторна и сетивна невропатия (НМСН) е група от наследствени моторни и сензорни периферни невропатии и най-често срещаното наследствено невромускулно заболяване. НМСН е описана за първи път като клинична единица през 1886 г. от лекарите Jean-Marie Charcot, Pierre Marie и Howard Henry Tooth, които я наричат „прогресивна мускулна атрофия“. НМСН е хетерогенен по своите клинични, електрофизиологични, генетични и патологични характеристики. Представяме 53-годишен мъж с 20-годишна история на прогресираща слабост на долните и горните крайници и нестабилна походка. При постъпването физикалният преглед разкрива двустранно отслабване и слабост на дисталните мускули на горните и долните крайници пес планус и повишени нива на серумна креатинфосфокиназа (КФК). Електромиографията показва аксонна невропатия, засягаща както горните, така и долните крайници. Молекулярното генетично изследване идентифицира патогенен вариант p.Arg252Trp в MORC2 гена.

Следователно, тези клинични и генетични находки предполагат диагноза наследствена моторна и сетивна невропатия тип 2Z.

Ключови думи: CMT, HMSN, КФК, MORC2,

ВЪВЕДЕНИЕ

Мутациите в гена *MORC2* са идентифицирани за първи път като рядка причина за болест на Charcot-Marie-Tooth тип 2Z от Sevilla и сътр. (5). До момента са установени повече от 20 различни мутации в *MORC2* гена, които причиняват болест на Charcot-Marie-Tooth тип 2Z (3). Представяме първият генетично верифициран случай в България с с.754C>T, р.Arg252Trp в *MORC2*. р.Arg252Trp е най-честият генетичен вариант в този ген, водещ доначало през първата или втората декада от живота с прояви на дистална мускулна слабост и сензорни нарушения. Мутациите в този ген се свързват с широк набор от клинични прояви. Някои от тях (напр. р.Ser25Leu) протичат с ранно начало, симптоми, подобни на спинална мускулна атрофия и електроневрографски данни за асиметрична аксонна увреда, миохимия и фасцикулации (5). Различен набор от *MORC2* мутации са свързани с респираторна недостатъчност, енцефалопатия и церебеларна атрофия (1,4,7). Де novo възникнали мутации могат да се проявят със забавяне в психомоторното развитие и лицев дисморфизъм (2).

Използвани методи

При пациента са проведени неврологично изследване, ПКК и биохимия, електрмиографско, електроневрографско изследване, судоскан, симпатиков кожен отговор, невроофталмологично изследване, аудиометрия, индиректна ларингоскопия и молекулярно-генетично изследване.

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Представяме случай на мъж на 53 г. от турски произход, който е проследяван в клиниката седем пъти за периода 2017 – 2024 г. Роден е от първа нормално протекла бременност и раждане, нормално психомоторно развитие. Първите оплаквания датират от около 35 годишна възраст, когато започнал да усеща слабост в дисталните отдели на долните крайници. Походката постепенно се променила, често се спявал. От 42 годишна възраст подобни оплаквания се добавили и в ръцете. Дисталните мускули на ръцете и краката постепенно изтъняли. Пациентът е фамилно обременен по отношение на заболяването – баща му и леля му са били със същите оплаквания и симптоми. Гореописаните оплаквания прогресират във времето до степен, пациентът да използва едностранна подкрепа при ходене. От 45 г. се появило треперене на горните крайници. От 50 г. се добавили постоянни болки в дисталните отдели на долните крайници.

Неврологичният статус е с данни за полиневропатен, предимно моторен, синдром с дистална мускулна пареза до плегия в 4-те крайника, по-тежка за долните крайници. Походката е вялопаретична, степенна. Налице са спонтанни фасцикулации по мускулите на дисталните и проксималните отдели на долните крайници. Сухожилните рефлексни липсват в горните и долните крайници. Налице са мускулна хипотония в дисталните отдели на четирите крайника, изразени хипотрофии на мускулите на предмишниците, тенар, м.интеросеи на ръцете и ходилата, подбедриците и м. екстензорум диг. бревис, парестезии и болки дистално в долните и горните крайници. Пациентът демонстрира пес планус двустранно и постурален тремор в горни крайници.

КФК е повишена, със стойности, вариращи от 463 до 650 U/l; през годините

Електроневрографията показва периферностволова увреда на сетивни и двигателни влакна на крайниците от аксонен тип. При иглена ЕМГ се установява неврогенна увреда със спонтанна активност, по-изразена за дисталните мускули. При ЛМК – М отговори с висока А и продължителност, полифазни. Разреден запис при ММК в дисталните мускули.

Судосканът показва умерена редукция на електрохимичната проводимост в ходилата и дланите. Симпатиковият кожен отговор е без отвеждания на амплитуди в ръцете и краката.

Аудимотерията, невроофталмологичното изследване и индиректната ларингоскопия не показват отклонения от нормата.

Фигура 1. Родословие на засегнатия болен.

Генеалогичното изследване демонстрира автозомно-доминантен тип на унаследяване. Молекулярно-генетичното изследване установява р.Arg252Trp в *MORC2* гена.

ОБСЪЖДАНЕ

Представяме първия случай на Наследствена моторна и сетивна полиневропатия тип 2Z в България. Описаните по рано от Sevilla и сътр. (5) и Sivera и сътр. (6) пациенти имат аналогичен фенотип на нашия болен с начало на поява на симптомите след първите две десетилетия с развитие на дистална мускулна слабост в долните крайници и чести крампи, като впоследствие се засягат и дисталните мускули на горните крайници, както и мускулите на раменния пояс. При нашия пациент се установяват и скелетни деформации и пес планус, за разлика от всички останали описани случаи, които са с пес кавус. Симптоми от ЦНС при докладвания от нас случай не се откриват.

Електроневрографското изследване доказва аксонна периферностволова увреда в четирите крайника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

HMSN тип 2Z е рядка аксонна форма с автозомно-доминантен тип на унаследяване. Мутациите в *MORC 1* гена се характеризират с изключително хетерогенно клинично протичане и тежест – от аксонна, предимно моторна, полиневропатия до сложно мултисистемно разстройство.

Фигура 2. Хипотрофии и деформитети на дистални отдели на горни крайници

Фигура 4 Хипотрофии на мускулите на подбедриците

Фигура 3. Хипотрофии и деформитети на дистални отдели на горни крайници

Фигура 5 Хипотрофии на дистални мускулни групи на горни и долни крайници.

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.

1. Ando, M., Okamoto, Y., Yoshimura, A., Yuan, J.H., Hiramatsu, Y., Higuchi, Y., Hashiguchi, A., Mitsui, J., Ishiura, H., Fukumura, S., Matsushima, M., Ochi, N., Tsugawa, J., Morishita, S., Tsuji, S., Takashima, H. (2017). Clinical and mutational spectrum of Charcot-Marie-Tooth disease type 2Z caused by MORC2 variants in Japan. *Eur J Neurol* 24:1274–1282.
2. Guillen, Sacoto, MJ., Tchasonnikarova, IA., Torti, E., Forster, C., Andrew, EH., Anselm, I., Baranano, KW., Briere, LC., Cohen, JS., Craigen, WJ., Cytrynbaum, C., Ekhilevitch, N., Elrick, MJ., Fatemi, A., Fraser, JL., Gallagher, RC., Guerin, A., Haynes, D., High, FA., Inglese, CN., Kiss, C., Koenig, MK., Krier, J., Lindstrom, K., Marble, M., Meddaugh, H., Moran, ES., Morel, CF., M, u W., Muller, EA. 2nd, Nance, J., Natowicz, MR., Numis, AL., Ostrem, B., Pappas, J., Stafstrom, CE., Streff, H., Sweetser, DA., Szybowska, M., Undiagnosed Diseases N, Walker, MA., Wang, W., Weiss, K., Weksberg, R., Wheeler, PG., Yoon, G., Kingston, RE., Juusola, J. (2020). De novo variants in the ATPase module of MORC2 cause a neurodevelopmental disorder with growth retardation and variable craniofacial dysmorphism. *Am J Hum Genet* 107:352–363.
3. Sancho, P., Bartesaghi, L., Miossec, O., Garcia-Garcia, F., Ramirez-Jimenez, L., Siddell, A., Akesson, E., Hedlund, E., Lassuthova, P., Pascual-Pascual, SI., Sevilla, T., Kennerson, M., Lupo, V., Chrast, R., Espinos, C. (2019). Characterization of molecular mechanisms underlying the axonal Charcot-Marie-Tooth neuropathy caused by MORC2 mutations. *Hum Mol Genet* 28:1629–1644.
4. Schottmann, G., Wagner, C., Seifert, F., Stenzel, W., Schuelke, M. (2016). MORC2 mutation causes severe spinal muscular atrophy-phenotype, cerebellar atrophy, and diaphragmatic paralysis. *Brain* 139:e70.
5. Sevilla, T., Lupo, V., Martinez-Rubio, D., Sancho, P., Sivera, R., Chumillas, MJ., Garcia-Romero, M., PascualPascual, SI., Muelas, N., Dopazo, J., Vilchez, JJ., Palau, F., Espinos, C. (2016). Mutations in the MORC2 gene cause axonal Charcot-Marie-Tooth disease. *Brain* 139:62–72.
6. Sivera, R., Lupo, V., Frascuet, M., Argente-Escrig, H., Alonso-Pérez, J., Díaz-Manera, J., Querol, L., Del Mar García-Romero, M., Pascual, S. I., García-Sobrino, T., Paradas, C., Vázquez-Costa, J. F., Muelas, N., Millet, E., Vilchez, J. J., Espinós, C., & Sevilla, T. (2021). Charcot–Marie–Tooth disease due to MORC2 mutations in Spain. *European Journal of Neurology*, 28(9), 3001–3011.
7. Zanni, G., Nardella, M., Niceta, M., Bellacchio, E., Ciolfi, A., Di Capua, M., D'Arrigo, S., Tartaglia, M., Bertini, E. (2017). De novo T362R mutation in MORC2 causes early onset cerebellar ataxia, axonal polyneuropathy and nocturnal hypoventilation. *Eur Paed Neurol* 21:e236.

Адрес за кореспонденция:

д-р Огнян Асенов

УМБАЛ „Александровска“, Клиника по неврология,

бул. „Георги Софийски“ 1, София 1431

e-mail: ognqn.asenov1992@mail.bg

Address for correspondence: Dr. Ognyan Asenov

UMHAT Alexandrovska, Clinic of neurology,

1 Georgi Sofiiski bul., Sofia 1431

e-mail: ognqn.asenov1992@mail.bg

АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНА АКСОННА НАСЛЕДСТВЕНА МОТОРНА И СЕТИВНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ, ОБУСЛОВЕНА ОТ МУТАЦИЯ В *LRSAM1* ГЕНА (НМСН ТИП 2P)

О. Асенов¹, Т. Чамова¹, А. Йорданова^{2,3}, И. Търнев^{1,4}

1 – Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по неврология, МУ-София

2 – Център по молекулярна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София Molecular Medicine Center, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia, Sofia, Bulgaria;

3 – Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, VIB, Antwerpen, Belgium; Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, Department of Biomedical Sciences, University of Antwerp, Antwerpen, Belgium.

4 – Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ

AUTOSOMAL DOMINANT AXONAL HEREDITARY MOTOR AND SENSORY POLYNEUROPATHY CAUSED BY A MUTATION IN THE *LRSAM1* GENE (HMSN TYPE 2P)

O. Asenov¹, T. Chamova¹, A. Yordanova^{2,3}, I. Tarnev^{1,4}

1 – Clinic of Nervous Diseases, University Hospital „Aleksandrovska“, Department of Neurology, MU-Sofia

2 – Centre for Molecular Medicine, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia, Sofia, Bulgaria;

3 – Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, VIB, Antwerpen, Belgium; Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, Department of Biomedical Sciences, University of Antwerp, Antwerpen, Belgium.

4 – Department of Cognitive Science and Psychology, NBU

ABSTRACT

To date, more than 80 genes associated with Charcot-Marie-Tooth disease (CMT), also called hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN), have been described. Mutations in the *LRSAM1* gene have been identified as a rare cause and define the axonal hereditary motor and sensory neuropathy type 2P subgroup. We present two patients from 1 family identified with the pathogenic variant c.2011C>T (p.Gln671Ter) in the *LRSAM1* gene. Clinical and electrophysiological data confirm a late-onset axonal neuropathy with a predominance of sensorimotor impairment. In conclusion, HMSN type 2P is a rare axonal neuropathy with an autosomal dominant mode of inheritance with onset in adulthood.

Keywords: CMT, HMSN, *LRSAM1*

РЕЗЮМЕ

До днешна дата са описани повече от 80 гена свързани с болестта на Charcot-Marie-Tooth (CMT), наричана още наследствена моторна и сетивна невропатия (НМСН).